

Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Faculdade de Letras - FALE
Disciplina: Teoria Linguística 1

Professor titular: Prof Dr Miguel Oliveira Júnior
Doutoranda: Kyvia Fernanda Tenório da Silva
Estágio docente - bolsista CAPES

Resumo do 1 capítulo “Linguística” do livro “Manual de Linguística” de Mário Eduardo Martelotta, 2010.

Linguística

Conceituação

“A linguística é definida como a disciplina que estuda cientificamente a linguagem” (CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Linguagem e língua

“Termo linguagem possui mais de um sentido, refere-se a qualquer processo de comunicação como a linguagem dos animais, a linguagem corporal, a linguagem das artes, a linguagem da sinalização, a linguagem escrita, entre outras.” CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Línguas naturais (português e italiano)

Linguistas são os cientistas da linguística e eles apresentam a relação diferente entre os conceitos língua e linguagem.

A linguagem é definida como a capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio das línguas.

A língua é definida como sistema de signos vocais utilizados como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística.

Linguistas estudam a linguagem, ou seja, eles estudam a estrutura das línguas naturais.

Segundo Cunha, Costa e Matelotta (2010), o sistema da estrutura das línguas é constituído de vários sons, ou seja, elementos fonéticos- segmentos vocálicos e/ou consonantais- que para serem produzidos dependem do aparelho fonador que envolve diafragma, pulmões, laringe, faringe e cavidades bucal e nasal.

Quando produzimos os sons articulados, ou seja, os segmentos consonantais e vocálicos, estamos produzindo fala, entendida como uma técnica articulatória complexa.

A distinção dos fonemas dependem do ponto e do modo que os sons são produzidos além da integridade auditiva, visto que o feedback auditivo é extremamente importante para distinguir um fonema vozeado de um fonema não vozeado, a saber: /b/ e /p/ - pote/ bote; pipa/ papa; tia/dia; gato/cato.

Quando há problemas que comprometem a estrutura neurobiológica - afasias- podem prejudicar a produção da linguagem (afasia de Broca) e/ou compreensão da linguagem (afasia de Wernicke).

Os danos na estrutura neurobiológica - danos cerebrais - afetam o hemisfério esquerdo, responsável pela produção e compreensão da linguagem.

A capacidade de compreender, armazenar e transmitir informações está relacionada à cognição, ou seja, ao funcionamento mental. Isso é de interesse de estudos linguísticos desde o início do século Xx por dois pesquisadores Edward Sapir e Benjamin lee Whorf que formularam a hipótese do relativismo linguístico que expõe que “cada língua segmenta

a realidade de um modo peculiar e impõe tal segmentação a todos os que a falam”CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Em oposição a tal hipótese, Chomsky e os apoiadores da teoria chomskiana declaram que o pensamento apresenta uma espécie de organização interna e universal, não estando relacionada às questões de caráter sociocultural.

Os linguistas sociocognitivistas retomam a proposta relativista e expõem que os universais conceituais chomskianos apenas motivam os conceitos humanos , ou seja, não determinam o pensamento humano, porque sofrem influência de fatores sócio-culturais. Quanto aos fatores sócio-culturais, a linguagem é usada de diferentes formas - mais formal/ menos formal.

As línguas mudam com o tempo e essas mudanças decorrem de modificações nas estruturas sociais e políticas.

No que diz respeito à base comunicativa da linguagem, há o nível discursivo. Nesse nível, existe o processo de criação de formas novas enquanto outras caem em desuso (CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Não quero isso, não.

Num quero isso, não.

Quero não.

A linguística como estudo científico

Para realizar estudo científico da linguagem, o linguista cria métodos para descrever as línguas , analisar enunciados falados e escritos, investigados a partir de princípios teóricos. Dessa forma, a linguística tende a ser empírica, emprega métodos rígidos de observação e experiência que são verificáveis (estudos experimentais- coleta de dados que podem ser descritos e preditos).

“A linguística é uma ciência descritiva, analítica que examina as línguas sem preconceitos sociais, culturais e nacionalistas” CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Variação linguística

Pronúncia - falar/ falá

Bicicleta/ bicicreta

Vocabulário

Aipim/macaxeira

Abóbora/ jerimum

Sintaxe

Casa de Paulo/Casa do Paulo

Linguística executa duas tarefas - análise da língua particular como um fim em si mesmo; estudo das línguas como um meio para obter informações sobre a natureza da linguagem de um modo geral(CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Linguística e sua relação com outras ciências

A linguística tem autonomia em relação às outras áreas de conhecimento, mas antes dependia das investigações da filosofia através da lógica.

Essa autonomia ocorreu com o linguista suíço Ferdinand Saussure por meio da publicação Curso de linguística geral que propôs estudar a língua de forma sincrônica - num dado momento, analisar e descrever a partir dos elementos que lhe são próprios (CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Linguística e semiologia

A semiologia estuda a ciência geral dos signos, ou melhor, signos naturais (fumaça, nuvem) ou culturais (sinais de trânsito, gestos, formas de dança).

A semiologia surgiu a partir das ideias de Saussure cujo interesse é por todas as formas de linguagem (CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

Linguística e filologia

“A filologia é uma ciência eminentemente histórica que se ocupa do estudo de civilizações passadas através dos textos escritos com intuito de interpreta-los, comenta-los, fixá-los e esclarecer ao leitor o processo de transmissão textual” (CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

A linguística estuda a língua do ponto de vista sincrônica e se interessa pela linguagem oral.

Linguística e gramática tradicional

De acordo com Cunha, Costa e Martelotta (2010), a gramática tradicional foi desenvolvida pelos gregos, cujo criador foi Aristoteles que buscou sistematizar por meio da observação das formas da língua, leis de elaboração do raciocínio- orientação normativa- maneira correta de usar a língua. Tal concepção possui raízes na filosofia que perdurou até o século XIX.

Segundo os autores (2010), a linguística desconhece o uso normativo da língua, visto que ela se propõe a analisar e descrever a estrutura e o funcionamento dos sistemas de língua sem preconceito, não existe certo ou errado nas formas de expressão, mas uso adequado ou não aos diferentes contextos de uso.

Aplicações

“A linguística é um vasto território com muitas noções e orientações teóricas em competição” CUNHA, COSTA, MARTELOTTA, 2010).

De acordo com Cunha, Costa e Martelotta (2010), Linguística aplicada surgiu na metade da década de 50 do século passado na Inglaterra e nos Estados Unidos e tem sua atuação voltada para o ensino de línguas. Para isso, ela busca conhecimento em outras ciências sociais (antropologia, teoria educacional, psicologia, sociologia, sociologias da aprendizagem, da informação, do conhecimento, sendo um campo interdisciplinar).

Quando se fala em ensino de línguas, está se falando também na alfabetização, letramento, aquisição e aprendizagem de línguas estrangeiras, elaboração de teses e material educacional de língua que inclui política e planejamento linguístico, usos profissionais da linguagem, comportamento linguístico desviante e bilinguismo, multilinguismo e multiculturalismo.

Outras aplicações da linguística está relacionada com afasologia, inteligência artificial, tradução automática, desenvolvimento de softwares capazes de traduzir a fala humana em escrita e vice-versa e em contextos forenses.